

ISSN 1889-8068

redhes

Revista de Derechos Humanos y Estudios Sociales

Revista de Derechos Humanos y Estudios Sociales

Año VI No. 11 Enero-Junio 2014

Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí
Departamento de Filosofía del Derecho de la Universidad de Sevilla
Departamento de Derecho de la Universidad Autónoma de Aguascalientes
Educación para las Ciencias en Chiapas (ECICH)

JURISPRUDENCIA DE CONTRARREFORMA (CT: 293/2011)¹

José Francisco Báez Corona²

La Constitución es el baluarte de nuestras libertades y aspiraciones, La Constitución crea, organiza y hace funcionar todo el orden jurídico mexicano; por ello, hay que concientizar aún más acerca del valor de nuestra Constitución como norma social, como norma moral; pero especialmente, insisto, como norma jurídica que no admite excepción en su aplicación, encima, a un lado, o en contra de ella, nada ni nadie. Palabras de don Jorge Carpizo. Muchas gracias señor Ministro Presidente.

Ministro Aguilar Morales³

Señor Ministro Presidente, señoras y señores Ministros, hace una semana estuve en un homenaje al doctor Jorge Carpizo, en el que hice una referencia a una cita de él—después de la reforma constitucional del 2011 y ésta está en la revista —Cuestiones Constitucionales de la Revista Mexicana de Derecho Constitucional y en su artículo específico: —El Doctor Carpizo Después de la Reforma, señala lo siguiente: —Yo no haría el planteamiento de esa manera, porque vulnera la esencia de la tesis de la armonización.

Entre los derechos humanos no existen jerarquías.

Ministra Olga Sánchez Cordero⁴

Resumen: Al resolver la contradicción de tesis 293/2011 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hace tres afirmaciones fundamentales: 1. La máxima jerarquía de los derechos humanos en el sistema jurídico mexicano con independencia de si son emanados de la constitución o de los tratados internacionales, 2. La preeminencia de las restricciones constitucionales sobre los derechos humanos contenido en los tratados internacionales, 3. La

1 Artículo recibido: 7 de enero de 2014; aprobado: 15 de marzo de 2014.

2 Doctor en Derecho Público. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana. Correo-e: baez.corona@gmail.com

3 Suprema Corte de Justicia de la Nación. Versión taquigráfica de la sesión Pública Ordinaria del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, celebrada el Martes 27 de Agosto de 2013, Recuperado de: http://www.scjn.gob.mx/PLENO/ver_taquigraficas/27082013PO.pdf Consultado: 23/10/2013, pp. 50-51.

4 *Ibidem*, pp. 55-56.

obligatoriedad de los criterios de la Corte Interamericana de Derechos humanos independientemente de que México haya participado en el caso o no. El presente documento tiene como objetivo demostrar cómo la segunda de las afirmaciones referidas resulta contraria a los principios de progresividad, *pro homine* y no repetición de actos condenados, asimismo contraria a la convención de Viena, a la propia Constitución y al espíritu de la reforma constitucional 2011, para lo cual se emplea una argumentación basada en doctrina y jurisprudencia internacional, así como el análisis de los debates de la SCJN.

Palabras clave: Derechos Humanos, principio pro persona, interpretación jurídica, progresividad, no repetición de actos condenados.

Abstract: In resolving the case 293/2011 the Supreme Court of Justice (SCJ) makes three main claims: 1. The top hierarchy of human rights in the Mexican legal system regardless of whether they are emanating from the constitution or international treated, 2. The prominence of constitutional restrictions on human rights contained in international treaties, 3. The mandatory criteria issued by the Inter-American Moot Court regardless of whether Mexico was involved in the case or not. This paper aims to demonstrate how the second of the aforementioned statements is contrary to the principles of progressive, pro person and not repeat condemned acts, also contrary to the Vienna Convention, the Constitution and the spirit of the constitutional reform 2011, for which an argument based on international doctrine and jurisprudence, as well as analysis of the debates of the Supreme Court is employed.

Keywords: Human Rights, pro person, legal interpretation, principles of progressive, no repetition of acts condemned.

1. El criterio de la Corte y sus argumentos

El pasado 3 de septiembre de 2013, después de discutir el tema a lo largo de 5 sesiones que dieron inicio el 26 de agosto del mismo año, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió la contradicción de tesis 293/2011 suscitada entre el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito y el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. La resolución marca en su punto tercero:

TERCERO. Dese publicidad a las tesis jurisprudenciales que se sustentan en la presente resolución, en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo”. Los rubros de las tesis a que se refiere el punto resolutivo Segundo son los siguientes: “DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL” y “JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA”⁵.

En suma, la primera tesis sostiene que los derechos humanos constituyen la cúspide en la jerarquía del sistema normativo mexicano, de inicio, sin hacer distinción respecto de los que se encuentran consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y aquellos que provienen de fuente internacional por estar plasmados en tratados que hayan sido firmados y ratificados por México. No obstante y en forma paradójica, se establece que en el caso de antinomias o contradicciones que se presenten entre los derechos humanos de fuente constitucional y de fuente internacional, fundamentalmente cuando existan en la Constitución Mexicana restricciones a los Derechos Humanos contenidos en tratados internacionales, deberá prevalecer el criterio restrictivo que se señale en el texto constitucional.

Al respecto, conviene apuntar, que si bien el reconocimiento de derechos humanos como el parámetro de control de la constitucionalidad en México representa una interpretación acertada de la reforma constitucional 2011, esta segunda parte de la interpretación en la cual se privilegian las restricciones constitucionales a los derechos humanos, será el principal punto de crítica en el presente trabajo, entre otras razones por ser contraria al principio *pro homine* y al espíritu de propia la reforma constitucional de 2011.

Por otra parte, la segunda tesis que deriva de la contradicción 293/2011, implica que los criterios emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, serán vinculantes como lo es la jurisprudencia para los jueces mexicanos, inclusive en aquellos casos en los que México no haya sido parte, siempre y cuando su interpretación resulte más favorable a la persona.

5 Suprema Corte de Justicia de la Nación, *Versión taquigráfica de la sesión pública núm. 89, ordinaria, martes 3 de septiembre de 2013*. Recuperado de: http://www.scjn.gob.mx/PLENO/Lista_Actas_de_las_Sesiones_Publicas/86%20-%2027%20de%20agosto%20de%202013.pdf, Consultado: 23/10/2013.

Esta tesis ratifica la posibilidad de invocar criterios de jurisprudencia internacional para clarificar la interpretación jurídica de los derechos humanos, aun ante jueces de instancia, con base en el control difuso y de convencionalidad, por lo cual se considera un criterio acertado y congruente con la reforma 2011. No obstante, se contraponen al criterio restrictivo sustentado en la tesis anterior por contravenir al **principio de no repetición de los actos condenados** como se verá más adelante.

2. Un apunte sobre la política interna de la Corte. Ceder para convencer ¿Argumento admisible en materia de derechos humanos?

Cabe resaltar que en la copiosa y rica discusión que tuvieron los ministros sobre las tesis que muy brevemente se resumieron en el apartado anterior, quedo claramente dibujada la orientación de los diferentes sectores de la Corte en la cual sus criterios se orientaban en diversas posturas cuyos extremos se resumen a continuación⁶:

- Supremacía de los Derechos Humanos, igualdad respecto de los derechos humanos de fuente interna e internacional, resolución de contradicciones caso por caso conforme a la circunstancia particular y el principio pro homine. (Criterio sostenido en el proyecto original a cargo del Ministro Zaldívar Lelo de Larrea, apoyado por ejemplo por la Ministra Sánchez Cordero)
- Supremacía Constitucional, en la cual prácticamente se distingue entre dos clases de derechos humanos: los de fuente constitucional por encima de los de fuente internacional o convencionales, con el argumento: “la Constitución como norma jurídica que no admite excepción en su aplicación, encima, a un lado, o en contra de ella, nada ni nadie” sostenida por ejemplo por el Ministro Aguilar Morales, secundada en términos más o menos semejantes por el Ministro Pardo o la Ministra Luna Ramos.

Ante esta disyuntiva y en virtud de la necesidad de establecer un consenso amplio que permitiera la mayoría suficiente para establecer jurisprudencia sobre el tema, hubo una especie de “negociación” entre ambas posturas, con lo cual, después de discutir sus argumentos se formuló el criterio final, en el cual eclécticamente se declara la supremacía de los derechos humanos con independencia de su fuente, pero con la salvedad de las restricciones establecidas en el texto constitucional las cuales prevalecen

6 Cfr. Suprema Corte de Justicia de la Nación. *Versión taquigráfica de la sesión Pública Ordinaria del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, celebrada el Martes 27 de Agosto de 2013*, Op cit.

por encima de los derechos reconocidos en tratados; al respecto resulta ilustrativo el siguiente comentario que formuló el Ministro Zaldívar Lelo de Larrea en la sesión del lunes 2 de septiembre:

Tratando de ceder para que logremos avanzar en este tema cuya resolución es urgente, y este ánimo colectivo es el que provocó como ya lo dijo el señor Ministro Presidente, que presentara a ustedes el pasado viernes, una propuesta de modificación del proyecto, tratando de recoger, en el tema de los límites, la opinión mayoritaria de este Tribunal Pleno⁷.

Lo anterior motiva preguntarse: ¿Hasta qué punto las negociaciones entre los criterios y posturas jurídicas de los diferentes sectores de ministros en la Corte, en su orientación conservadora o liberal, resultan favorables? ¿La aplicación de justicia se reduce negativamente a una negociación política de ceder para convencer? ¿Realmente las decisiones de los ministros reflejan su convicción teórico-jurídica para cada caso? o ¿El reconocimiento y protección de los derechos humanos es un tema sobre el cual se debe negociar?

Aparentemente la respuesta a todas estas interrogantes resulta afirmativa, al menos para la mayoría de 10 ministros que votaron a favor de la primera tesis. No obstante, conviene remarcar la opinión contraria que sostuvo el ministro Cossío en los siguientes términos:

A mí me parece, y por eso —insisto— no suelo usar las palabras con un sentido retórico, que en junio de dos mil once se dio una nueva antropología constitucional, —yo insisto— no sé si estuvo consciente de todo lo que quiso poner y puso el Constituyente Permanente, pero me parece de una extraordinaria importancia lo que hizo en términos constitucionales, **y me parece que si estamos hablando de principios que estructuran la convivencia social, la individualidad y la dignidad de la persona, creo que no porque existan consensos, y se produzcan los consensos, esto va a ser así, y deben rechazarse las posiciones individuales.** Yo voy a ver con mucho interés los diez votos concurrentes que se van a emitir, y ahí me parece que se va a demostrar lo muy complejo que es tener una posición en este mismo sentido. **Yo insisto, para mí este es un tema de principio, y como tema de principio no puedo ceder.**⁸

⁷ Suprema Corte de Justicia de la Nación, *Versión taquigráfica de la sesión pública ordinaria, lunes 2 de septiembre de 2013*. Recuperado de: https://www.scjn.gob.mx/PLENO/ver_taquigraficas/02092013PO.pdf, Consultado: 23/10/2013. P. 11.

⁸ Suprema Corte de Justicia de la Nación, *Versión taquigráfica de la sesión pública núm. 89, ordinaria*.

Esta discusión pone de manifiesto, la importancia que revisten factores externos a la jurisdicción en las decisiones colegiadas, como lo hemos afirmado en otros trabajos⁹ aspectos como la formación teórico-jurídica, concepto personal del derecho y la justicia, el ánimo de negociación o protagonismo, por mencionar algunos, son aspectos que permean de forma consciente o inconsciente en las decisiones de los juzgadores, situación que resulta particularmente delicada cuando se discute una tesis sobre derechos humanos con tal repercusión nacional.

Conforme lo que se argumenta en el presente trabajo, se estima que existen argumentos suficientes y razones de peso para sostener el criterio original del proyecto presentado al pleno de la Corte, sin la necesidad de ceder en el ánimo de sumar votos de los ministros con una postura contraria. No obstante, en la discusión y negociación de criterios, la postura ecléctica resultó más viable, aun cuando no más acertada.

3. Vulneración de los principios de progresividad y pro-homine

La reforma constitucional de 2011, cuya aplicación se ve impactada por las tesis en análisis, incluyó en el párrafo segundo del artículo primero la incorporación del principio *pro homine* en los siguientes términos: “Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia”.

El principio *pro homine* literalmente traducido como “pro hombre” y mejor castellanizado como “pro persona” por ser más acorde a la inclusión de género, es un principio de interpretación en materia internacional, que se ha establecido hace varias décadas, inclusive la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 ya lo contenía.

Puede definirse como: “Un criterio hermenéutico que informa todo el derecho internacional de los derechos humanos, en virtud del cual se debe acudir a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos, e inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria”¹⁰.

ria, martes 3 de septiembre de 2013, Op cit, p. 25.

9 Cf. Báez Corona, José Francisco, “Factores externos que influyen en la jurisdicción”. En: Báez (Coordinador), *Estudios jurídicos contemporáneos*, Universidad de Xalapa, México, 2012.

10 Pinto, Mónica. “El principio pro homine. Criterios de hermenéutica y pautas para la regulación de los derechos humanos”, *La aplicación de los tratados de derechos humanos por los tribunales locales*, Argentina, Centro de Estudios Legales y Sociales-Editorial del Puerto, 1997, p. 163.

Con lo anterior, es evidente que la interpretación de la Suprema Corte que ordena privilegiar las restricciones constitucionales por encima de los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales, es contraria y vulnera el principio *pro homine*, ya que no atiende a la protección más amplia, sino a un criterio de jerarquía constitucional, actualmente superado a la luz del derecho internacional de los derechos humanos, se ignora por completo el mandato de atender, de acuerdo al caso, a la protección más amplia y a la restricción menor a los derechos humanos, para señalar un criterio fijo que privilegia las restricciones constitucionales, aun cuando en los tratados internacionales se encuentre una protección mayor.

Otro principio de los derechos humanos claramente violentado por este criterio jurisprudencial es el de progresividad enunciado en el artículo 26 de la Convención Americana, según el cual los Estados deben adoptar medidas progresiva y no regresivamente para la plena consecución de éstos derechos, es decir: “una vez que se ha logrado un avance en el ejercicio y tutela de un derecho, no puede este después limitarse o restringirse, sino que se debe de seguir avanzando en su cumplimiento”¹¹.

El principio de progresividad también se incluyó en tercer párrafo, artículo primero del texto constitucional señalando que:

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y **progresividad**. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Se considera que el reconocimiento en igualdad de jerarquía de los derechos humanos establecidos en la Constitución y los tratados internacionales, así como la interpretación *pro homine* para favorecer la norma más protectora en cada caso, constituían ya, derechos tutelados por el texto constitucional a partir de la reforma 2011, no obstante, con este criterio de interpretación, se ve restringido ese avance, regresando a un estadio menos protector y por tanto vulnerando el principio de progresividad.

Con ello, la Suprema Corte al resolver esta contradicción de tesis en interpretación de la Constitución, violenta la propia Constitución, violenta éstos dos principios claramente reconocidos en el derecho internacional e incorporados expresamente al propio texto de nuestra Carta Magna, más paradójica es aún la situación, cuando el

11 Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco, *Principios constitucionales que rigen los derechos humanos*, Recuperado de: http://www.cedhj.org.mx/IICADH_PRINCIPIOS.asp, Consultado: 12/11/2013.

criterio de 11 ministros parece oponerse y restringir el texto emanado de una reforma del constituyente representado por el Congreso de la Unión más la mayoría de las legislaturas de cada una de las entidades federativas de la República Mexicana.

4. En pro y en contra de la no repetición de actos condenados

La segunda tesis sostenida como resultado de la contradicción de tesis 293/2011, hace referencia a la obligatoriedad de los criterios de interpretación sostenidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para los jueces en México independientemente de si México participó o no en el caso en cuestión.

Una de las razones fundamentales para optar por esta determinación es respetar el **principio de no repetición de actos condenados**, de acuerdo con el cual los Estados deben procurar no cometer de nueva cuenta los actos de violación a los derechos humanos que ya fueron considerados así por la Corte Interamericana; es decir, toda vez que el máximo tribunal continental ya condenó a determinado país por estimar una conducta violatoria de los Derechos Humanos, otros países deben procurar no repetir ese acto. Constituiría un sinsentido tener que esperar a que la Corte Interamericana resuelva un caso específico en cada país del Sistema Interamericano para castigar la misma conducta, con base en la buena fe y en la intención de una protección armónica de los derechos humanos, toda vez que un Estado ha sido condenado por un acto violatorio de los Derechos Humanos, los demás países del sistema deberán de suprimir y no repetir esa conducta.

Durante la discusión de la tesis en la Suprema Corte de la Nación, la ministra Sánchez Cordero invocó el principio en los siguientes términos¹²:

También de manera muy respetuosa, sugiero integrar a las consideraciones que en el caso de las resoluciones de la Corte Interamericana en los asuntos en los que México es parte, debe señalarse que si de modo general implica un precedente, –como lo señala el proyecto– su carácter obligatorio radica en que precisamente se trata de una obligación derivada de una sentencia en la que tiene un papel preponderante el **principio de no repetición o reiteración de la conducta**, lo que conlleva un efecto vinculante al Estado al no realizar nuevamente los actos en los que se le ha condenado.

Paradójicamente, en la misma audiencia el principio de no repetición tan claramente respetado en la segunda tesis de la Suprema Corte mexicana, es claramente

12 Suprema Corte de Justicia de la Nación, *Versión taquigráfica de la sesión pública núm. 89, ordinaria, martes 3 de septiembre de 2013*, Op cit, p. 43.

vulnerado por la primera tesis. Por un lado la SCJN resuelve la obligatoriedad de los criterios de la Corte Interamericana en todos los casos, pero por otra parte determina que las restricciones constitucionales prevalecen sobre los derechos humanos de fuente internacional, en franca contradicción a criterios sostenidos por la Corte Interamericana en varios asuntos.

Conviene referir de manera concreta el caso “Gelman vs. Uruguay”, en el cual la Corte Interamericana resolvió sobre la inconventionalidad de la “Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva”, proclamada en Uruguay para conceder un amnistía en la persecución de algunos delitos, la Corte Interamericana estimó que esta ley carecía de efectos por ir en contra de los derechos humanos de las víctimas, el debido proceso, el derecho a la verdad entre otros, muy a pesar de que dicha ley había sido aprobada por un plebiscito en dicho país, éstos fueron los resultandos de la Corte Interamericana al Respecto:

1. El Estado debe garantizar que la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, al carecer de efectos por su incompatibilidad con la Convención Americana y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en cuanto puede impedir u obstaculizar la investigación y eventual sanción de los responsables de graves violaciones de derechos humanos, no vuelva a representar un obstáculo para la investigación de los hechos materia de autos y para la identificación y, si procede, sanción de los responsables de los mismos, de conformidad con los párrafos 253 y 254 de la Sentencia.

(...)

6. El Estado ha incumplido la obligación de adecuar su derecho interno a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, contenida en su artículo 2, en relación con los artículos 8.1, 25 y 1.1 de la misma y con los artículos I.b, III, IV y V de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, como consecuencia de la interpretación y aplicación que le ha dado a la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado respecto de graves violaciones de derechos humanos, de conformidad con los párrafos 237 a 241 y 246 de la Sentencia¹³.

Es claro además en el derecho internacional, que no es válido invocar restricciones del derecho interno como obstáculo para el cumplimiento de los compromisos contenidos en un tratado internacional, así lo estipula la convención de Viena que ha sido

13 Corte Interamericana de Derechos Humanos; Caso Gelman vs Uruguay, recuperado de: http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/gelman_20_03_13.pdf. Consultado: 13/11/2013

firmada y ratificada por México: “Artículo 27.1 1. Un Estado parte en un tratado no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento del tratado”.

Con lo cual, se fundamenta otro punto claro en contra de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que en el mismo acto emite dos tesis en las cuales se contradice por primero vulnerar y posteriormente utilizar como argumento el principio de no repetición de actos condenados.

5. Discutir reglas nuevas con argumentos viejos e ignorar los motivos del legislador

Resulta claro que la contradicción de tesis 293/2011, aun cuando se trata de resolver sobre los criterios opuestos de dos colegiados que fueron sostenidos en el 2008, a saber: los de primer tribunal colegiado en materias administrativas y de trabajo del décimo primer circuito y el séptimo tribunal colegiado en materia civil del primer circuito, en realidad implicaba la interpretación de una regla nueva, emanada de la reforma constitucional del 6 y 10 de junio de 2011, máxima norma jurídica rectora que ninguno de los colegiados que dan origen a la contradicción tuvo al alcance en su momento, por ello se considera que fue erróneo discutir la regla “nueva”, con base en los argumentos “viejos” sostenidos con anterioridad a la reforma.

Así mismo resulta notable que tratándose de una reforma tan reciente, no se haya hecho en la discusión ninguna referencia a los motivos del legislador contenidos en los diarios de debates del Congreso y muy al alcance de cualquier persona interesada, desde luego al alcance de los ministros, en la exposición de motivos de la reforma interpretada se menciona que:

En ese sentido, el fundamento de incorporar el reconocimiento a los derechos humanos en la propia Constitución reside en el principio de que “el Estado no debe desconocer los derechos esenciales de la persona y de las comunidades intermedias, ni erigir las decisiones del Poder en única fuente de derecho o en definición arbitraria del bien común”, cuando estos se encuentran también consensados en un orden internacional¹⁴

14 Cámara de Diputados; Decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Proceso Legislativo, recuperado de: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/proceso/lxi/117_DOF_10jun11.pdf, p. 4.

Como se puede apreciar, resulta clara la intención del legislador de superar el hecho de que la protección de los derechos humanos esenciales esté consagrada a una única fuente de poder que en este caso implica la Constitución de un Estado, por el contrario, se busca que éstos derechos sean protegidos también por el orden internacional, es decir, que ya no sea potestad única de la Constitución Mexicana el reconocimiento de los Derechos humanos, sino que México entrase en la dinámica internacional de su protección.

Por otro lado, un indicio más de que la intención del legislador y el espíritu de la reforma 2011 no fue respetado por la tesis jurisprudencial de la SCJN, se encuentra en el hecho de que meses antes de la sesión de la Corte, se presentó a discusión por el Congreso de la Unión, una propuesta que justamente planteaba, de manera exacta, lo interpretado en su fallo por la SCJN. No obstante, esta propuesta fue desechada, lo cual es reflejo de que no era tal la voluntad del legislativo.

La propuesta de la que se habla, se presentó el pasado 3 de enero de 2013 a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión como un proyecto de decreto que reformaría nuevamente el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la intención de establecer que cuando exista una contradicción de principios entre la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales de los que México sea parte, deberá prevalecer el principio de Supremacía Constitucional¹⁵.

El texto fue presentado por parte del diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y de inmediato generó discrepancia en diversos grupos humanitarios y organizaciones de defensa de los derechos humanos¹⁶. Sin embargo, no fue aprobado en el proceso legislativo.

6. Comentario final

Como se ha buscado fundamentar a lo largo de este breve trabajo, la interpretación de la SCJN sobre la contradicción de tesis 293/2011 si bien resulta acertada en tanto que reconoce la jerarquía máxima de los derechos humanos con independencia de su

15 Cámara de Diputados, *Gaceta Parlamentaria*, “Iniciativa que reforma el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, del Grupo Parlamentario del PRI”, Edit. Autor, año XVI, número 3679-II, jueves 3 de enero de 2013. <http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/ene/20130103-II.html#Iniciativa1>

16 Cf. Díaz, Gloria, *Proceso*, “Organizaciones humanitarias rechazan reforma a derechos humanos”, Edit. Proceso. 22 de enero de 2013. <http://www.proceso.com.mx/?p=331384>. Y EL UNIVERSAL, “Rechazan ONG reforma constitucional a artículo 1º”, El Universal, 22 de enero de 2013. <http://www.eluniversal.com.mx/notas/897522.html>.

fuente constitucional o convencional, así como la obligatoriedad de todos los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es de absoluta inatención en la parte que privilegia las restricciones constitucionales sobre la protección internacional de los derechos humanos; este último criterio puede ser calificado de regresivo, contrario al principio *pro homine*, al principio de no repetición de actos condenados, a la convención de Viena, a la propia Constitución y al espíritu de la reforma constitucional 2011. Constituye un claro ejemplo del abuso que se puede dar en la función interpretativa de la Jurisprudencia y sus efectos en los Derechos Humanos.

Los efectos prácticos de esta interpretación, serán evidentes en tanto se continúen aplicando en México figuras como el arraigo o la limitación al amparo en materia fiscal, las cuales se consideran violatorias de normas internacionales de derechos humanos. No obstante, el diálogo abierto entre la SCJN en México y la CrIDH ha iniciado marcadamente desde el caso “Radilla Pacheco vs México”, por lo cual no se descarta que en algún eventual caso que en aplicación de esta tesis jurisprudencial sea sometido al Sistema Interamericano de derechos humanos, la tesis aquí analizada pudiera quedar sin efectos.

Bibliografía

- Báez Corona, José Francisco, *Factores externos que influyen en la jurisdicción*. En: Báez (Coordinador), *Estudios jurídicos contemporáneos*, Universidad de Xalapa, México, 2012.
- Cámara de Diputados, Gaceta Parlamentaria, “Iniciativa que reforma el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra, del Grupo Parlamentario del PRI”, Edit. Autor, año XVI, número 3679-II, jueves 3 de enero de 2013. <http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/ene/20130103-II.html#Iniciativa1>
- Cámara de Diputados, *Decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Proceso Legislativo*, recuperado de: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/proceso/lxi/117_DOF_10jun11.pdf.
- Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco, *Principios constitucionales que rigen los derechos humanos*, Recuperado de: http://www.cedhj.org.mx/IICADH_PRINCIPIOS.asp, Consultado: 12/11/2013.
- Corte Interamericana de Derechos Humanos; *Caso Gelman vs Uruguay*, recuperado de: http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/gelman_20_03_13.pdf. Consultado: 13/11/2013.

- Díaz, Gloria, Proceso, “Organizaciones humanitarias rechazan reforma a derechos humanos”, Edit. Proceso. 22 de enero de 2013. <http://www.proceso.com.mx/?p=331384>. Y EL UNIVERSAL, “Rechazan ONG reforma constitucional a artículo 1º”, El Universal, 22 de enero de 2013. <http://www.eluniversal.com.mx/notas/897522.html>.
- Pinto, Mónica. “El principio pro homine. Criterios de hermenéutica y pautas para la regulación de los derechos humanos”, *La aplicación de los tratados de derechos humanos por los tribunales locales*, Argentina, Centro de Estudios Legales y Sociales-Editorial del Puerto, 1997, p. 163.
- Suprema Corte de Justicia de la Nación, *Versión taquigráfica de la sesión pública núm. 89, ordinaria, martes 3 de septiembre de 2013*. Recuperado de: http://www.scjn.gob.mx/PLENO/Lista_Actas_de_las_Sesiones_Publicas/86%20-%2027%20de%20agosto%20de%202013.pdf, Consultado: 23/10/2013.
- Suprema Corte de Justicia de la Nación, *Versión taquigráfica de la sesión pública ordinaria, lunes 2 de septiembre de 2013*. Recuperado de: https://www.scjn.gob.mx/PLENO/ver_taquigraficas/02092013PO.pdf, Consultado: 23/10/2013.
- Suprema Corte de Justicia de la Nación. *Versión taquigráfica de la sesión Pública Ordinaria del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, celebrada el Martes 27 de Agosto de 2013*, Recuperado de: http://www.scjn.gob.mx/PLENO/ver_taquigraficas/27082013PO.pdf Consultado: 23/10/2013.